

ИЗУЧЕНИЕ МОЛЕКУЛЯРНО БИОЛОГИЧЕСКИХ МАРКЕРОВ У БОЛЬНЫХ С УЗЛОВОЙ ФОРМОЙ ФИБРОЗНО-КИСТОЗНОЙ МАСТОПАТИЙ

¹Тилляшайхов М.Н.,

²Алимходжаева Л.Т.,

³Шомансурова Н.С.,

⁴Нигманова Н.А.

РСНПМЦОиР МзРУз

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7511389>

Цель исследования: определение экспрессии молекулярно биологических маркеров в образцах ткани молочной железы у больных с фиброзной мастопатией узловой формы.

Материалы и методы: На первом этапе ретроспективных исследований были использованы архивные материалы 32 пациенток с узловой формой фиброзной мастопатией .

Результаты: При фиброзной мастопатии узловой форме высокий уровень пролиферативной активности Ki-67 наблюдали у 4 пациенток (12,5%), умеренная экспрессия белка Ki – 67 наблюдали у 23 пациенток (71,8%). высокая и умеренная экспрессия антигена Ki 67, являющегося маркером пролиферации и экспрессирующегося практически во всех фазах митотического цикла и отражающий величину пролиферативного пула, еще раз доказывает преобладание пролиферативных процессах при некоторых формах узловой мастопатии.

Выводы: пациентки с фиброзной мастопатией узловой формой при высоком уровне Ki-67 входят в группу риска, так как у них наблюдается высокая вероятность опухолевой трансформации, и таким пациенткам необходимо активное наблюдение у врача маммолога и проведение оперативного лечения т.е удаление патологического очага.